

YAŞLI BAKIMINDA YENİLİKÇİ BİR UYGULAMA OLARAK YAPAY ZEKÂ FAKTÖRÜ

Tuğba DENİZ AYDIN
Öğr. Gör., Muğla Sıtkı Koç. Üniv.
tugba.35.deniz@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-3755-8625

Makale Başvuru Tarihi / Received: 00.00.202.
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 00.00.202.
Makale Yayın Tarihi/Article Published:00.00.202.

Buğra YILDIRIM
Doç. Dr., Manisa Celal Bayar Üniv.
bugra.yildirim@cbu.edu.tr
https://orcid.org/ 0000-0002-2840-3624

Makale Türü / Article Type: Araştırma Makalesi
DOI:

Anahtar Kelimeler:

Yaşlı bakımı,
yapay zekâ (YZ),
yapay zekâ
modeli.

Özet

Dünya genelinde yaşlı nüfusun artması, sağlık ve bakım sistemleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaktadır. Bu bağlamda yapay zekâ (YZ) teknolojileri, yaşlı bakımında giderek daha fazla kullanılan bir araç haline gelmiş; fiziksel sağlık yönetimi, psikolojik destek ve sosyal katılım alanlarında bireye özgü rehberlik sunabilmektedir. Ancak yaşlı bireylere özgü veriyle yeterince eğitilmemiş modellerin bu potansiyeli sınırlı kalabilmektedir. Bu nitel araştırmada, yaşlı birey profiline yönelik soruların yanıtları üç yapay zekâ modeli (ChatGPT-4, Claude ve Gemini) üzerinden incelenmiştir. Yanıtlar; güvenilirlik, işlevsellik, empati ve iletişim tonu ile yanıt kalitesi temaları çerçevesinde analiz edilmiş, ardından karşılaştırmalı değerlendirme yapılmıştır. Bulgular, tüm modellerin bilgi sağlama, empatik yaklaşım ve uygulanabilir öneriler sunabildiğini göstermektedir. Fiziksel sağlıkta güvenli öneriler, psikolojik sağlıkta başa çıkma stratejileri ve sosyal sağlıkta etkileşimi artıran yaklaşımlar öne çıkmıştır. Gelecek çalışmalar, bu modellerin uzun dönemli performansını daha kapsamlı biçimde ele alınabilir..

The Role Of Artificial Intelligence As An Innovative Application In Elderly Care

Keywords:

Elderly care,
artificial intelligence
(AI), artificial
intelligence model.

Abstract

The increasing elderly population worldwide is placing serious pressure on health and care systems. In this context, artificial intelligence (AI) technologies have become an increasingly used tool in elderly care, offering individualized guidance in areas such as physical health management, psychological support, and social participation. However, models not adequately trained with data specific to elderly individuals may have limited potential. In this qualitative study, responses to questions regarding the profile of elderly individuals were examined through three AI models (ChatGPT-4, Claude, and Gemini). The responses were analyzed within the framework of reliability, functionality, empathy, communication tone, and response quality themes, followed by a comparative evaluation. The findings show that all models were able to provide information, offer an empathetic approach, and provide actionable suggestions. Safe suggestions in physical health, coping strategies in psychological health, and approaches that increase interaction in social health stood out. Future studies could examine the long-term performance of these models more comprehensively.

1. GİRİŞ

Dünya genelinde 21. Yüzyılın ilk çeyreğinde yaşlı nüfus artışı ciddi seviyelere ulaşmakta ve bu artış, sağlık, bakım ve sosyal destek sistemleri üzerinde önemli bir baskı meydana getirmektedir. Yaşlanma, yalnızca kişi için fiziksel sağlık sorunlarını değil, aynı zamanda sosyal açıdan izole olmayı, üretkenliğin azalmasını ve psikolojik sorunları da beraberinde getirmektedir. Geleneksel bakım bilgisi ve aile destek mekanizmaları, nüfus artışı ve bakım gücündeki yetersizlikler nedeniyle her zaman yaşlıların bakım ihtiyacı karşılayacak seviyede olamamaktadır. Bu bağlamda, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini sürdürülebilir bir şekilde yükseltecek, bağımsızlıklarını destekleyecek ve sosyal katılımını sağlayacak yeni çözümlere gereksinim duyulmaktadır.

Son yıllarda yapay zekâ (YZ) teknolojileri, sağlık ve sosyal hizmetler alanında giderek daha fazla kullanılmakta ve yaşlı bakımında yeni bir faktör olarak önem kazanmaktadır ve “Google Akademik” üzerinde yapılan 2025-2026 yıllarında daraltılmış bir taramada Türkçe “yapay zekâ ve sağlık” anahtar kelimeleri kullanıldığında 6.880 sonuca ulaşılmaktadır. Yapay zekâ, fiziksel sağlığın yönetimi, psikolojik destek ve sosyal katılım gibi alanlarda rehberlik sağlayabilir; kullanıcıya özel ve empatik yanıtlar üretebilir. Ancak yaşlı bireylere özgü veri ve deneyimle eğitilmemiş modeller, bu potansiyeli tam olarak ortaya koyamayabilir. Bu nedenle, yapay zekânın yaşlı odaklı geliştirilmesi ve onların özel ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde optimize edilmesi kritik öneme sahiptir.

Bu çalışma, yaşlı birey profiline yönelik hazırlanan dokuz sorunun yanıtlarını, üç farklı yapay zekâ modeli, (i). ChatGPT-4, (ii). Claude ve (iii). Gemini, üzerinden tematik ve karşılaştırmalı olarak analiz etmeyi amaçlamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü yaşlanmayı sadece kronolojik bir yaş ile sınırlandırmayarak fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal bir süreç olarak bütünsel şekilde tanımlamıştır (WHO, 2015). Bu tanımdan yola çıkarak yaşlının yapay zekâ programlarından edinmesi beklenen faydalar fiziksel, psikolojik ve sosyal boyutları ile ele alınmak istenmiştir. Analizler; fiziksel sağlık, psikolojik sağlık ve sosyal sağlık alanlarının altındaki temalarda yapılandırılmıştır. Her bir modelin yanıtları, güvenilirlik, işlevsellik, empati ve iletişim tonu ile yanıt kalitesi açısından değerlendirilmiş ve tematik kodlama yoluyla karşılaştırılmıştır.

Bu yaklaşım, yaşlı bireylere yönelik yapay zekâ yanıtlarının hem içerik derinliğini hem de uygulanabilirliğini ortaya koymayı sağlamaktadır. Ayrıca, farklı yapay zekâ modellerinin güçlü ve sınırlı yönlerini belirleyerek, yaşlı bakımında yapay zekânın potansiyel kullanım alanlarını ve geliştirilmesi gereken alanları bilimsel bir zeminde tartışmayı mümkün kılmaktadır. Bu bağlamda, çalışma hem yapay zekâ literatürüne hem de yaşlı bakımı ve destek sistemlerine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

2. ARKA PLAN

Yaşlanma, yalnızca biyolojik bir süreç değil; aynı zamanda psikolojik, sosyal ve çevresel boyutları olan çok katmanlı bir olgudur. Bu nedenle yaşlı bakımına yönelik yaklaşımlar da bütüncül bir perspektif gerektirmektedir. Literatürde yaşlanma süreci, bireyin fiziksel kapasitesinde azalma, kronik hastalıkların artışı ve sosyal rollerin değişimi ile ilişkilendirilmektedir (WHO, 2015). Bu değişimlerin etkili bir şekilde yönetilebilmesi için sağlık hizmetlerinin yanı sıra sosyal destek mekanizmalarının da güçlendirilmesi gerekmektedir (Beard ve ark., 2016:165).

Yaşlı bireylerin bakımında sıklıkla başvurulan kuramsal yaklaşımlardan biri aktif yaşlanmadır. Bu kurama göre, bireylerin yaşlılık döneminde de fiziksel, sosyal ve zihinsel olarak aktif kalmaları, yaşam kalitesini doğrudan etkilemektedir (WHO, 2002:15). Aktif yaşlanma yaklaşımı, bireyin bağımsızlığını sürdürmesini ve toplumsal katılımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, teknolojik araçlar ve özellikle yapay zekâ modelleri, yaşlı bireylerin günlük yaşam aktivitelerini destekleyen önemli araçlar olarak görülmektedir (Sixsmith ve Gutman, 2013:9).

Bir diğer önemli kuramsal yaklaşım da sosyo-duygusal seçiciliktir. Bu kuram, yaş ilerledikçe bireylerin sosyal ilişkilerinde nicelikten ziyade niteliğe önem verdiğini ve daha anlamlı ilişkiler kurmaya yöneldiğini öne sürmektedir (Carstensen ve ark., 1999:170). Bu durum, yaşlı bireylerin yalnızlık ve sosyal izolasyon riskini artırabilmektedir. Yapay zekâ tabanlı modeller, özellikle sohbet robotları ve dijital asistanlar aracılığıyla sosyal etkileşim sağlayarak bu boşluğu kısmen doldurabilmektedir (Vandemeulebroucke ve ark., 2018:25). Araştırmalar, yalnızlığın hem fiziksel hem de psikolojik sağlık üzerinde olumsuz etkiler yarattığını göstermektedir (Holt-Lunstad ve ark., 2015:228). Yalnızlık, depresyon, anksiyete ve bilişsel gerileme ile

ilişkilendirilmekte olup, bu durum yaşlı bireylerin yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşürebilmektedir (Cacioppo ve Cacioppo, 2014:60; Yıldırım ve ark., 2020). Bu noktada yapay zekâ destekli çözümler, bireylerin sosyal etkileşimlerini artırma ve psikolojik destek sağlama potansiyeline sahiptir (Shisheghar ve ark., 2018: 5).

Teknoloji kabulü açısından değerlendirildiğinde, Teknoloji Kabul Modeli (TAM) yaşlı bireylerin yapay zekâ sistemlerini kullanma niyetini açıklamada önemli bir çerçeve sunmaktadır. Bu modele göre, bir teknolojinin algılanan faydası ve kullanım kolaylığı, bireyin o teknolojiyi benimsemesinde belirleyici rol oynamaktadır (Davis, 1989:323). Yaşlı bireylerde dijital okuryazarlık düzeyinin düşük olması, yapay zekâ kullanımını sınırlayan önemli bir faktör olarak öne çıkmaktadır (Peek ve ark., 2014:238). Bu nedenle geliştirilen modellerin kullanıcı dostu ve erişilebilir olması büyük önem taşımaktadır (Karasoş ve Yıldırım, 2023: 740).

Sağlık alanında yapay zekâ kullanımı, özellikle kronik hastalık yönetimi ve erken teşhis süreçlerinde önemli avantajlar sunmaktadır. Yapay zekâ modelleri, büyük veri analizi sayesinde bireye özgü öneriler sunabilmekte ve sağlık hizmetlerinin kişiselleştirilmesine katkı sağlamaktadır (Topol, 2019:48). Yaşlı bireyler açısından bu, hem bağımsız yaşamın desteklenmesi hem de sağlık risklerinin erken dönemde tespit edilmesi açısından kritik bir rol oynamaktadır (Bini, 2018:2359).

Bununla birlikte, yapay zekâ kullanımına ilişkin etik ve güvenlik boyutları da literatürde önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle yaşlı bireyler gibi kırılgan gruplarda, veri güvenliği, mahremiyet ve yanlış yönlendirme riskleri dikkatle ele alınmalıdır (Floridi ve ark., 2018:696). Yapay zekâ sistemlerinin güvenilir, şeffaf ve etik ilkelere uygun şekilde geliştirilmesi, bu teknolojilerin sürdürülebilir kullanımını mümkün kılmaktadır (Jobin ve ark., 2019:392).

Son olarak, yapay zekâ destekli modellerin yaşlı bakımındaki rolü, yalnızca teknik bir araç olmanın ötesine geçerek, bir destekleyici bakım modeli olarak değerlendirilmektedir. Bu modeller, fiziksel sağlık takibinden psikolojik destek sunumuna ve sosyal etkileşimin artırılmasına kadar geniş bir yelpazede katkı sağlamaktadır (Fiske ve ark., 2019). Ancak bu potansiyelin tam anlamıyla gerçekleştirilebilmesi için yapay zekâ modellerinin yaşlı bireylerin ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanması gerekmektedir.

3. YÖNTEM

Bu araştırma, yaşlı bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlık ihtiyaçlarına yönelik yapay zekâ yanıtlarının tematik ve karşılaştırmalı olarak incelenmesini amaçlayan nitel bir araştırma deseni ile yürütülmüştür. Araştırma sürecinde öncelikle, literatürde yaşlı bireylerin çok boyutlu ihtiyaçlarını yansıtacak şekilde bir yaşlı birey profili oluşturulmuştur. Bu persona temel alınarak, fiziksel sağlık, psikolojik sağlık ve sosyal sağlık olmak üzere üç ana alan belirlenmiş ve her alan kapsamında, literatüre uygunluğu gözetilerek toplam dokuz soru geliştirilmiştir. Bu sorular fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlık alanlarında yaşlıların günlük yaşamlarında karşılaşılabilecekleri temel ihtiyaçları esas alınarak düzenlenmiştir.

Araştırmanın bir sonraki aşamasında, bu soruların uygulanacağı yapay zekâ modelleri belirlenmiş ve yaygın kullanım, erişilebilirlik ve güncel dil modeli özellikleri dikkate alınarak üç farklı yapay zekâ modeli seçilmiştir. Veri toplama sürecinde, belirlenen dokuz soru her bir yapay zekâ modeline on gün boyunca sistematik olarak yöneltilmiş ve elde edilen yanıtlar kayıt altına alınmıştır. Bu yaklaşım, yapay zekâ modellerinin yanıt üretimindeki tutarlılığı ve içerik farklılıklarını gözlemlemeye olanak sağlamış, aynı zamanda tematik ve karşılaştırmalı analiz için zengin bir veri seti oluşturmuştur.

3.1. Yapay Katılımcı Profili (Persona)

Bu çalışmada, yapay zekâ modellerinden elde edilecek yanıtların tutarlılığını ve karşılaştırılabilirliğini sağlamak amacıyla standartlaştırılmış bir yaşlı birey profili (persona) oluşturulmuştur. Söz konusu profil, yaşlı bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlık ihtiyaçlarını yansıtacak şekilde kurgulanmıştır. Oluşturulan persona, 72 yaşında, erkek, eşi vefat etmiş ve yalnız yaşayan bir bireyi temsil etmektedir. Bireyin çocukları farklı şehirlerde ikamet etmekte olup, günlük yaşamında sınırlı sosyal etkileşim deneyimlediği varsayılmaktadır. Bu durum, bireyin sosyal destek ağının zayıf olabileceğine işaret etmektedir. Sağlık durumu açısından değerlendirildiğinde, bireyin hipertansiyon, tip 2 diyabet ve diz osteoartriti gibi kronik hastalıklara sahip olduğu kabul edilmiştir. Bu kronik durumlar, yaşlı bireylerde yaygın olarak gözlenen fiziksel sağlık sorunlarını temsil etmekte ve günlük yaşam aktivitelerini kısmen kısıtlayabilecek niteliktedir. Psikolojik açıdan, bireyin zaman zaman yalnızlık ve kaygı duyguları yaşadığı varsayılmaktadır. Bu durum, ileri yaş döneminde sık karşılaşılan duygusal ve zihinsel sağlık sorunlarını yansıtmakta ve bireyin psikososyal destek ihtiyacını ortaya koymaktadır.

Dijital okuryazarlık düzeyi düşük olarak tanımlanan bu bireyin, temel düzeyde teknoloji kullanabildiği ve yapay zekâ modellerine soru yöneltebildiği kabul edilmiştir. Bu özellik, araştırmanın hedef kitlesi olan yaşlı bireylerin teknolojiyle sınırlı ancak artan etkileşimini temsil etmektedir. Bu persona, çalışma kapsamında tüm yapay zekâ modellerine aynı şekilde sunularak, elde edilen yanıtların karşılaştırılabilirliğini artırmak ve bağlamsal farklılıkları minimize etmek amacıyla kullanılmıştır.

3.2. Birinci Tekil Şahıs Formatında Optimize Edilmiş Soru Seti

3.2.1. Fiziksel Sağlık Alanı

- i. _____ Soru 1: Şeker ve tansiyon hastasıyım. Günlük yaşamımda sağlığımyı korumak ve hastalıklarımı daha iyi yönetmek için nelere dikkat etmem gerekir? Bana açık ve uygulayabileceğim öneriler sunabilir misiniz?
- ii. _____ Soru 2: Dizlerimde kireçlenme var ve son zamanlarda ağrılarım arttı. Bu durumda hareket etmeli miyim yoksa daha çok dinlenmeli miyim? Hangi tür egzersizleri güvenli bir şekilde yapabilirim?
- iii. _____ Soru 3: Bazen ilaçlarımı almayı unutuyorum. İlaçlarımı daha düzenli kullanabilmek için günlük hayatımda neler yapabilirim?

3.2.2. Psikolojik Sağlık Alanı

- i. _____ Soru 4: Yalnız yaşıyorum ve son zamanlarda kendimi sık sık yalnız hissediyorum. Bu duyguyla başa çıkmak için neler yapabilirim?
- ii. _____ Soru 5: Son zamanlarda gelecekle ilgili çok fazla kaygı duyuyorum. Bu durum normal mi ve bu kaygılarla başa çıkmak için neler yapabilirim? Ne zaman bir uzmandan destek almam gerekir?
- iii. _____ Soru 6: Geceleri uykuya dalmakta zorlanıyorum. Uyku düzenimi düzeltmek ve daha iyi uyuyabilmek için neler yapabilirim?

3.2.3. Sosyal Sağlık Alanı

- i. _____ Soru 7: Yaş aldıkça arkadaş çevrem azaldı. Yeni insanlarla tanışmak ve sosyal olarak daha aktif olmak için neler yapabilirim?
- ii. _____ Soru 8: Çocuklarım başka şehirlerde yaşıyor. Onlarla daha yakın hissetmek ve ilişkimizi güçlendirmek için neler yapabilirim?
- iii. _____ Soru 9: Gün içinde çoğu zaman ne yapacağımı bilemiyorum ve sıkılıyorum. Zamanımı daha verimli ve keyifli geçirmek için hangi aktiviteleri yapabilirim?

3.3. Yapay Zekâ Modellerinin Seçimi

Bu çalışmada, yaşlı bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlıkla ilgili alanlarına yönelik hazırlanan sorulara yanıtları karşılaştırmalı olarak analiz etmek amacıyla üç yapay zekâ modeli seçilmiştir: ChatGPT-4 (OpenAI), Gemini (Google DeepMind) ve Claude (Anthropic). Bu modellerin seçimi, kullanım yaygınlığı, erişim süresi ve araştırma değeri gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılmıştır (Datastudios, 2025).

ChatGPT-4 (OpenAI), dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip, en yaygın ve en çok araştırmaya konu olan büyük dil modellerinden biridir. Hem bireysel hem kurumsal kullanımlarıyla uzun süreli kullanım verisi ve geniş kapsamlı yanıt üretme yeteneği sunmaktadır. Bu özellikleri sayesinde çalışmada genel-popüler performans göstergesi olarak temel model olarak kullanılmıştır (Datastudios, 2025).

Gemini (Google DeepMind), Google ürünleriyle entegre olan ve geniş kullanıcı erişimine sahip bir modeldir. Uzun bağlamlı ve karmaşık sorulara yanıt üretme kapasitesi yüksek olup, endüstri lideri büyük teknoloji temelli bir yapay zekâ modelini temsil etmektedir. Çalışmada, performans ve kapsam açısından ChatGPT ile karşılaştırmalı değerlendirme yapmak için tercih edilmiştir (Datastudios, 2025).

Claude (Anthropic), özellikle güvenlik ve etik odaklı yanıt üretimi üzerine eğitilmiş bir modeldir. Yanıtlarının açıklayıcı ve destekleyici olması, özellikle yaşlı bireylerin psikolojik ve sosyal sağlık gereksinimlerini değerlendirirken empati ve güvenilirlik boyutunun karşılaştırılmasını mümkün kılmaktadır (Datastudios, 2025).

Bu üç modelin birlikte kullanılması, çalışmanın hem yaygın kullanım temelli hem de etik ve güvenlik odaklı perspektifleri kapsamasını sağlamaktadır. Aynı zamanda fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlık alanlarında yaşlı bireylerin sorularına verilen yanıtların karşılaştırmalı ve çok boyutlu analizini mümkün kılmaktadır.

3.4. Tematik Analiz

Her yapay zekânın yanıtları önce kendi içinde, temalara göre analiz edilmiştir. Bu aşamada, her modelin fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlık sorularına verdiği yanıtların tematik olarak hangi alanlarda güçlü veya sınırlı olduğu belirlenmiştir.

Her modelin kendi iç analizinde, yanıtların dört ana tema ile ilişkisi sistematik olarak değerlendirilmiş ve her tema altında modelin güçlü ve sınırlı yönleri kodlanmıştır. Kodlama çerçevesi, üç yapay zekâ modeli olan ChatGPT-4, Claude ve Gemini'nin yanıtlarını tutarlı ve karşılaştırılabilir bir şekilde değerlendirmek üzere yapılandırılmıştır. Nihai çerçeve dört ana temaya dayanmaktadır:

i. _____Güvenilirlik (Reliability): Yanıtların tıbbi doğruluğu, olası riskleri ve profesyonel yönlendirme içerip içermediği.

ii. _____İşlevsellik (Functionality): Önerilerin uygulanabilirliği, açıklık ve anlaşılabilirliği, özgüllüğü ve kapsamlılığı.

iii. _____Empati ve İletişim Tonu (Empathy & Communication Tone): Yanıtların duygusal farkındalık, destekleyici dil, yargılayıcı olmayan ton ve kişiselleştirme düzeyi.

iv. _____Yanıt Kalitesi (Response Quality): Yapısal düzen, tutarlılık ve yanıt uzunluğu uygunluğu.

Ayrıca, empati düzeyi veya risk derecesi gibi alt kodlar kullanılarak daha ayrıntılı bir niteliksel değerlendirme yapılmıştır.

3.5. Karşılaştırmalı Analiz

Kendi iç analizlerinin ardından, üç yapay zekâ modelinin yanıtları aynı kodlama çerçevesi üzerinden karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu aşamada, temalar bazında modeller arasındaki farklar ve benzerlikler belirlenmiş, hem yanıtların kapsamı hem de niteliği açısından karşılaştırmalar yapılmıştır.

Karşılaştırmalı analiz, her modelin yaşlı bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlık ihtiyaçlarına verdiği yanıtların güçlü ve zayıf yönlerini tematik düzeyde ortaya koymakta, yapay zekâ modellerinin yaşlı bakıma katkı potansiyelini bilimsel olarak değerlendirmeye çalışmaktadır.

4. ETİK BEYAN

İnsan katılımcı içermeyen araştırmalarda etik kurul gerekliliği sınırlı olduğu, nitekim, World Medical Association (WMA) tarafından yayımlanan Helsinki Bildirgesi, etik kurul onayını özellikle insan denekler üzerinde yürütülen araştırmalar için zorunlu kılmaktadır (WMA, 2013). Bu bağlamda, yalnızca yapay zekâ modelleri veya anonim verilerle yürütülen çalışmaların bazı durumlarda etik kurul kapsamı dışında değerlendirilebilmektedir. Bu çalışmada da insan katılımcı yer almadığından, insan kaynağı kullanılmadığında ve yalnızca persona üzerinden yapay zekâ yanıtları analiz edildiğinden, etik kurul onayı alınması gerekli görülmemiştir.

5. BULGULAR

Araştırmada elde edilen verilerin iki aşamada analizi gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada belirlenen alanlarda yaşlı persona için verilen yanıtların her yapay zekânın kendi içerisinde güvenilirlik, işlevsellik, empati / iletişim tonu ve yanıt kalitesi temalarında tematik analizi yapılmıştır. Her yapay zekânın fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlara verdikleri yanıtlar çözümlenmiştir. İkinci aşamada ise karşılaştırmalı analiz yapılarak ChatGPT-4, Claude ve Gemini yapay zekâ modellerinin yaşlı bir birey için verdikleri yanıtların karşılaştırılması yapılmıştır. Elde edilen bulgular şu şekildedir;

5.1. Tematik Analiz Bulguları

5.1.1. ChatGPT-4 tematik analizi

ChatGPT-4 modelinin fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlık alanlarında belirlenen 9 sorunun on gün süre ile elde edilen yanıtları Tablo 1'de düzenlenmiştir. İlk üç soru fiziksel sağlık, ikinci üç soru psikolojik sağlık, son üç soru sosyal sağlık alanlarına aittir.

Tablo 1: ChatGBT-4 modelinin 10 günlük yanıtları tablosu

Soru No	Gün 1	Gün 2	Gün 3	Gün 4	Gün 5	Gün 6	Gün 7	Gün 8	Gün 9	Gün 10
Soru 1	Kan şekerinizi ve tansiyonunuzu düzenli ölçün; dengeli beslenin ve hafif yürüyüş yapın.	Düzenli yürüyüş ve düşük tuzlu diyet; stres için nefes egzersizleri.	Sağlıklı beslenme ve günlük 20 dakikalık hafif yürüyüşler önerilir.	Kan değerlerinizi kontrol edin; su tüketimini artırın ve doktor önerilerini takip edin.	Düzenli doktor kontrolleri; ilaç saatlerini hatırlatıcıyla takip edin.	Lifli gıdalar ve sebze ağırlıklı beslenme; kısa yürüyüşler.	Günlük yürüyüş ve tansiyon ölçümü; stres yönetimi.	İlaçlarınızı ve kan değerlerinizi düzenli kontrol edin.	Düşük tuzlu diyet; hafif egzersiz; doktor önerilerine uyun.	Stres azaltıcı teknikler; dengeli beslenme ve yürüyüş rutinleri.
Soru 2	Hafif yürüyüş ve germe egzersizleri; şiddetli ağrı varsa kısa molalar.	Diz çevresi kaslarını güçlendiren egzersizler ve su içi aktiviteler.	Ağrıya göre hareket; doktor önerisine göre egzersiz.	Yavaş ve kontrollü yürüyüşler; uzun süre oturmadan kaçının.	Hafif bisiklet veya yüzme gibi düşük etkili egzersizler.	Kısa yürüyüşler ve germe hareketleri; ağrı varsa dinlenin.	Fizyoterapist onayıyla esneme ve güçlendirme egzersizleri.	Diz eklemlerini zorlamadan hafif egzersizler.	Su içi egzersizler ve hafif yürüyüşler önerilir.	Günlük kısa egzersizler ve germe; ağrı kontrolü.
Soru 3	İlaç kutusu ve telefon hatırlatıcı; rutinle ilişkilendirin.	Günlük çizelge ve hatırlatıcı kullanın; yakınlarınızdan destek alın.	Telefon alarmı veya haftalık planlama ile ilaç takibi.	İlacınızı yemek sonrası veya sabah rutini ile bağlayın.	İlaç kutusu ve not defteri ile günlük kontrol.	Hatırlatıcı uygulamalar ve aile desteği.	Basit çizelge ve alarmlar ile düzenli ilaç alımı.	İlacınızı günlük alışkanlıkla ilişkilendirin.	Düzenli kontrol ve hatırlatıcılar; küçük ödülleri.	Günlük ilaç takibi için basit hatırlatıcılar kullanın.
Soru 4	Grup yürüyüşleri ve hobiler; yakınlarla telefon görüşmeleri.	Sosyal kulüpler ve gönüllü aktiviteler.	Günlük kısa iletişim ve video aramaları.	Hobiler ve kısa dışarı çıkışlar; sosyal etkileşim.	Düzenli sosyal programlara katılım; telefonla iletişim.	Komşular veya arkadaşlarla kısa buluşmalar.	Hobiler ve sanal grup aktiviteleri.	Sosyal etkinliklere katılım ve telefon iletişimi.	Gönüllü çalışmalar ve yaşlı grupları ile etkileşim.	Günlük kısa sosyal bağlantılar ve hobiler.
Soru 5	Nefes egzersizleri ve meditasyon; kaygı şiddetliyse uzman desteği.	Kaygıyı günlük rutinle yönetin; gerekli ise psikolog.	Gelecekte ilgili kaygıları not alın ve stres azaltıcı egzersiz yapın.	Kaygı günlük işlevi bozuyorsa uzman desteği önerilir.	Hafif egzersiz ve hobi ile kaygıyı azaltın.	Nefes ve gevşeme teknikleri; uzmanla görüş.	Günlük olumlu aktivitelerle kaygıyı azaltma.	Kaygı sürekli ise psikolojik destek; kısa meditasyonlar.	Kaygıyı yönetmek için günlük plan ve nefes egzersizleri.	Gerekirse profesyonel destek; stres yönetimi teknikleri.
Soru 6	Aynı saatte yatıp kalkın; akşamları ekran kullanımını sınırlayın.	Hafif yürüyüş ve gevşeme egzersizleri uykuya yardımcı olur.	Uyku rutini oluşturun; kafein ve ağır yemekleri azaltın.	Akşam ışık ve gürültü kontrolü; kısa egzersizler.	Meditasyon ve nefes egzersizleri ile uyku kalitesi artırılabilir.	Düzenli yatma saatleri ve hafif akşam aktiviteleri.	Gevşeme ve kısa yürüyüşler; uyku kalitesine dikkat.	Ekran kullanımını azaltın ve rahatlatıcı rutinler yapın.	Uyku günlüğü tutarak problemi takip edin.	Akşam aktivitelerini sınırlayın; düzenli uyku saati.
Soru 7	Hobi grupları ve yerel sosyal kulüpler.	Kurs ve atölyelerle yeni insanlar.	Gönüllü aktiviteler ve kısa sosyal programlar.	Grup etkinliklerine katılım.	Yerel sosyal kulüpler ve kısa buluşmalar.	Hobiler ve arkadaş çevresini genişletme.	Yaşlı grupları ve hobi kulüpleri.	Sosyal aktiviteler ve gönüllü çalışmalar.	Kurs ve atölyeler; sosyal bağları artırın.	Yeni arkadaşlıklar için topluluk programlarına katılın.
Soru 8	Haftalık telefon veya video görüşmeleri; ortak etkinlikler.	Sanal oyun veya ortak ilgi alanlarıyla iletişim.	Fotoğraf ve anı paylaşımı; sohbet.	Düzenli planlı görüşmeler.	Ortak hobiler veya sanal etkinlikler.	Video aramaları ve kısa mesajlarla iletişim.	Haftalık iletişim ve küçük sürprizler.	Çocuklarla etkinlik planlamak.	Sosyal medya veya online platformlarla bağlantı.	Haftalık kısa görüşmeler; ortak aktiviteler.
Soru 9	Kısa yürüyüşler, kitap okuma, müzik ve hobiler.	Günlük planlama ve aktivite çeşitlendirme.	Hafif egzersiz, film izleme, yeni hobiler.	Okuma, hafif el işleri ve yürüyüşler.	Planlı aktiviteler ve hobiler; küçük hedefler.	Günlük kısa yürüyüş ve egzersiz.	Kitap ve hobi çalışmaları; sosyal etkileşim.	Günlük rutini planlama ve yeni aktiviteler.	Hafif egzersiz ve zihinsel aktiviteler.	Günlük etkinlik planlaması; hobiler ve kitap.

5.1.1.1. Güvenilirlik

ChatGPT-4 yanıtları, genel olarak tıbbi doğruluk ve profesyonel yönlendirme açısından yüksek güvenilirlik göstermiştir. Fiziksel sağlık sorularında, düzenli kan basıncı ve kan şekeri ölçümü ile birlikte düşük tuzlu ve dengeli bir diyetin hipertansiyon ve diyabet yönetiminde etkili olduğu klinik çalışmalarla desteklenmektedir; bu tür beslenme yaklaşımları, kan basıncını düşürmeye ve kardiyometabolik riskleri azaltmaya yardımcı olmaktadır.

(ACC ve AHA, 2025: 1) Psikolojik sağlık sorularında ise, kaygı ve yalnızlıkla başa çıkma stratejileri belirtilmiş ve gerektiğinde uzman desteği alınması önerilmiştir; bu, etik ve profesyonel yönlendirme açısından olumlu bir göstergedir. Sosyal sağlık yanıtları, bireylerin sosyal bağlarını güçlendirme ve yalnızlıkla başa çıkma yollarına odaklanmış olup, uygulanabilir ve güvenli stratejiler sunmaktadır. ChatGPT-4 yanıtları, yaşlı bireylerin sağlık ve sosyal yaşamını etkileyebilecek riskler açısından dikkatli ve yönlendirici niteliktedir.

5.1.1.2. İşlevsellik

Yanıtlar, önerilerin uygulanabilirliği, açıklığı ve kapsamlılığı açısından güçlüdür. Örneğin, ilaç kullanımını düzenleme konusunda somut yöntemler (hatırlatıcılar, ilaç kutusu, günlük rutinle ilişkilendirme) verilmiş ve bu tür hatırlatma sistemlerinin kısa vadede ilaç uyumunu artırdığına dair klinik araştırmalar tarafından desteklenen bulgular bulunmaktadır; elektronik ve görsel hatırlatıcı sistemlerin ilaç alımını hatırlatmaya yönelik müdahalelerde, özellikle unutkanlığın ilaç uyumunu engellediği durumlarda, kısa vadede % önemli bir iyileşme sağladığı gösterilmiştir (Vervloet ve ark., 2012:697). Psikolojik ve sosyal sağlık sorularında ise, kullanıcıların günlük yaşamda kolaylıkla uygulayabileceği aktiviteler (kısa yürüyüş, hobiler, video aramaları, sosyal kulüp etkinlikleri) sistematik biçimde sunulmuştur. Ancak bazı yanıtlar, önerilerin sürekliliği veya ölçülebilirliği konusunda daha ayrıntılı olabilirdi; örneğin, egzersiz yoğunluğu veya sosyal etkinlik sıklığı açıkça belirtilmemiştir. ChatGPT-4, yanıtların uygulanabilir ve anlaşılır olmasını sağlamakla birlikte, bazı yanıtlar daha ölçülebilir veya nicel detaylar içerebilir.

5.1.1.3. Empati ve İletişim Tonu

ChatGPT-4 yanıtları empatik ve destekleyici bir ton sergilemektedir. Yalnızlık, kaygı ve uyku problemleri gibi hassas konular ele alınırken yargılayıcı olmayan ve empatik bir dil kullanılması psikoterapi literatüründe danışanın güven ve işbirliğini artıran bir faktör olarak tanımlanmaktadır; bu yaklaşım, bireyin duygularının doğru anlaşılması ve aktarılmasıyla terapötik ilişkiyi güçlendirmektedir (Özbay ve Canpolat, 2003: 400). Sosyal sağlık ve psikolojik sağlık konularında yanıtlar, yaşlı bireylerin motivasyonunu artıracak şekilde tasarlanmıştır. Yanıtlar, duygusal farkındalık ve empati açısından yüksek görünmektedir; ChatGPT-4, kullanıcıyı cesaretlendirici ve destekleyici bir dille bilgilendirmektedir.

5.1.1.4. Yanıt Kalitesi

ChatGPT-4 yanıtları yapısal olarak tutarlı, anlaşılır ve yeterli uzunluktadır. Her soru için öneriler mantıklı bir sıra ile sunulmuş ve tematik olarak odaklanmıştır. Fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlık yanıtları açık bir biçimde ayrılmıştır. Bununla birlikte, bazı yanıtlar kısa ve öz tutulduğu için detaylı örnekler veya olası senaryolar eksik kalmıştır; bu, bazı okuyucular için açıklayıcılığı sınırlayabilir. Genel olarak, yanıtların yapısı, tematik analiz ve karşılaştırmalı değerlendirme için uygundur.

5.1.2. Claude Tematik Analizi

Claude modelinin fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlık alanlarında belirlenen 9 sorunun on gün süre ile elde edilen yanıtları Tablo 2’de düzenlenmiştir. İlk üç soru fiziksel sağlık, ikinci üç soru psikolojik sağlık, son üç soru sosyal sağlık alanlarına aittir.

Tablo 2: Claude modelinin 10 günlük yanıtları tablosu

Soru No	Gün 1	Gün 2	Gün 3	Gün 4	Gün 5	Gün 6	Gün 7	Gün 8	Gün 9	Gün 10
Soru 1	Kan şekeriniz ve tansiyonunuzun düzenli takibi çok önemlidir. Dengeli beslenmeye özen gösterin, tuz ve şeker alımını sınırlayın. Günlük kısa yürüyüşler veya hafif egzersizler kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcı olur.	Günlük kan ölçümleri ve kayıt tutmak, sağlığınıza daha bilinçli yönetmenizi sağlar. Yeterli su içmek ve lifli gıdalar tüketmek de önemlidir.	Doktorunuzun önerilerine uyararak, beslenme ve egzersiz düzeninizi planlayın. Stresli anlarda nefes egzersizleri faydalıdır.	Günlük yürüyüşler, tuz ve şeker sınırlaması, düzenli ilaç kullanımı ve doktor kontrolleri sağlığınıza için temel adımlardır.	Kan değerlerinizi takip edin; hafif egzersiz ve dengeli beslenme ile sağlığınıza destekleyin.	Günlük kısa egzersizler ve düşük tuzlu beslenme; stres yönetimi için meditasyon veya nefes egzersizleri.	Düzenli doktor kontrolleri, kan ölçümleri ve günlük egzersizler ile sağlığınıza koruyabilirsiniz.	Beslenmenizi ve tansiyonunuzu düzenli olarak kontrol edin; doktor önerilerini ihmal etmeyin.	Kan şekeri ve tansiyonunuzu düzenli olarak kontrol edin; hafif egzersizler ve dengeli beslenme ile yaşam kalitenizi artırabilirsiniz.	Günlük ölçümler, doktor kontrolleri, hafif egzersizler ve dengeli beslenme ile yaşam kalitenizi artırabilirsiniz.

Soru No	Gün 1	Gün 2	Gün 3	Gün 4	Gün 5	Gün 6	Gün 7	Gün 8	Gün 9	Gün 10
Soru 2	Diz osteoartriti için düşük etkili egzersizler uygundur. Su içi egzersizler, hafif yürüyüşler ve esneme hareketleri önerilir. Ağrı olduğunda kısa süre dinlenin.	Günlük hafif yürüyüş ve germe hareketleri dizlerinizi güçlendirebilir. Ağrı varsa ara verin.	Diz çevresi kaslarını güçlendiren egzersizler ve su içi aktiviteler ağrıyı azaltabilir.	Egzersizleri yavaş ve kontrollü yapın; ağrı varsa dinlenin ve gerekirse fizyoterapist onayı alın.	Hafif bisiklet veya su içi egzersizler diz sağlığına yardımcı olur.	Diz eklemelerini zorlamadan kısa egzersizler; ağrı olduğunda mola verin.	Günlük hafif yürüyüşler ve esneme hareketleri; şiddetli ağrı durumunda dinlenin.	Düşük etkili egzersizler ile diz kaslarını güçlendirin ve ağrıyı kontrol edin.	Su içi hareketler ve hafif yürüyüşler diz sağlığı için uygundur.	Diz osteoartriti için uygun egzersizleri yapın; ağrı varsa dinlenin ve doktorunuza danışın.
Soru 3	İlaçlarınızı almayı unutuyorsanız, ilaç kutusu ve telefon hatırlatıcıları kullanın. Günlük rutininizde ilişkilendirmek işe yarar.	Hatırlatıcılar, kısa notlar ve haftalık çizelgeler ile ilaç kullanımını düzenleyin.	Telefon alarmı ve aile desteği ile ilaçları aksatmadan alabilirsiniz.	İlaçları günlük rutinle eşleştirin; hatırlatıcı kullanın ve kaydetmeyi unutmayın.	İlaç kutuları ve not defteri, düzenli kullanım için faydalıdır.	Günlük alarm ve hatırlatıcı uygulamaları ile ilaçları unutmayı önleyin.	Düzenli plan ve alarm ile ilaç kullanımını güvence altına alın.	İlaç yemek sonrası veya rutin aktivite ile eşleştirin; hatırlatıcı kullanın.	Haftalık plan ve hatırlatıcılar ile ilaçlar düzenli alınabilir.	Telefon alarmı, ilaç kutusu ve kısa notlar ile ilaçları aksatmadan kullanın.
Soru 4	Yalnızlık hissi ile başa çıkmak için hobiler ve sosyal etkinlikler önemlidir. Yerel yaşlı kulüpleri ve gönüllü aktiviteler katılabilirsiniz.	Günlük kısa yürüyüşler, video veya telefon görüşmeleri yalnızlık duygusunu azaltır.	Hobiler ve sosyal etkinlikler yalnızlık hissini hafifletebilir.	Telefon veya video ile düzenli iletişim, sosyal bağlantılarınızı güçlendirir.	Yerel kulüplere veya hobilerle ilgili gruplara katılmak faydalıdır.	Arkadaş ve komşularla kısa buluşmalar, sosyal bağlantıyı artırır.	Sosyal etkinlikler ve gönüllü aktiviteler yalnızlık duygusunu azaltır.	Günlük hobiler ve kısa sosyal temaslar yalnızlığı hafifletir.	Grup aktiviteleri ve yerel sosyal etkinlikler ile bağlantı kurabilirsiniz.	Hobiler ve sosyal etkinlikler; düzenli iletişim yalnızlık hissini azaltır.
Soru 5	Kaygı bazen normaldir; nefes egzersizleri ve kısa meditasyonlarla azaltabilirsiniz. Günlük yaşamı bozuyorsa psikolojik destek alın.	Kaygıyı günlük rutinde dengeleyin; şiddetli kaygıda psikolog veya psikiyatristten yardım alın.	Hafif yürüyüş ve hobiler kaygıyı azaltabilir.	Kaygı uzun sürerse veya işlevi bozuyorsa profesyonel yardım gerekir.	Günlük aktiviteler ve kısa meditasyonlarla kaygıyı yönetebilirsiniz.	Nefes ve gevşeme egzersizleri; yoğun kaygıda uzman desteği.	Kaygıyı azaltmak için günlük plan ve meditasyon.	Profesyonel destek ile kaygı yönetimi; kısa egzersizler ve hobiler.	Günlük rutin ve nefes egzersizleri kaygıyı azaltır; gerekirse uzman desteği.	Uzman desteği, nefes ve meditasyon teknikleri ile kaygı yönetimi.
Soru 6	Düzenli uyku saati belirleyin; akşamları ekranları sınırlayın; kısa yürüyüşler ve gevşeme egzersizleri uykuya yardımcı olur.	Uyku rutinine bağlı kalın; hafif akşam aktiviteleri ve meditasyon uykuyu kalitesini artırır.	Akşam kafein ve ağır yemekleri azaltın; kısa meditasyonlarla uygulayın.	Uyku günlüğü tutmak ve rutin oluşturmak faydalıdır.	Hafif yürüyüş ve gevşeme teknikleri ile uykuya geçiş kolaylaşır.	Akşam ışık ve ses kontrolü; kısa meditasyonlar ve gevşeme.	Düzenli uyku saati, hafif egzersiz ve gevşeme ile uyku kalitesi artar.	Ekran kullanımını sınırlayın ve meditasyon yapın.	Hafif yürüyüş ve gevşeme ile yatmadan önce rahatlayın.	Günlük rutin ve hafif egzersizle uyku kalitesini artırabilirsiniz.
Soru 7	Hobi grupları, kurslar ve yaşlı sosyal kulüpleri ile yeni insanlarla tanışabilirsiniz.	Gönüllü aktiviteler ve hobiler sosyal çevrenizi genişletir.	Grup etkinlikleri ve kurslarla sosyal etkileşim sağlanır.	Hobiler ve kısa sosyal programlar; sosyal bağlantı güçlenir.	Yerel kulüpler ve etkinlikler; yeni arkadaşlıklar için uygundur.	Yaşlı grupları ve gönüllü aktiviteler; sosyal çevreyi genişletir.	Kurs ve hobiler ile yeni insanlar tanıyabilirsiniz.	Sosyal etkinlikler ve topluluk programlarıyla çevreyi genişletin.	Düzenli grup etkinlikleri ve hobiler sosyal bağlantıyı artırır.	Hobiler ve sosyal aktivitelerle aktif sosyal yaşam sürdürün.

Soru 8	Haftalık video veya telefon görüşmeleri; ortak ilgi alanlarında etkinlik planlayın.	Telefon, video ve sosyal medya ile düzenli iletişim; ortak hobiler.	Fotoğraf ve eski anılar paylaşarak iletişimi güçlendirin.	Haftalık düzenli görüşmeler ve küçük sürprizler ilişkiyi güçlendirir.	Sanal etkinlikler ve ortak aktivitelerle iletişimi artırın.	Video aramaları ve kısa mesajlarla bağ kurun.	Ortak hobiler ve haftalık iletişim ile yakınlığı sürdürün.	Online oyunlar veya etkinliklerle çocuklarla bağlantı.	Düzenli video aramaları ve sanal aktiviteler ile ilişkiyi güçlendirin.	Haftalık görüşmeler ve ortak etkinlikler ile yakınlığı sürdürün.
Soru 9	Gününüzü verimli geçirmek için kısa yürüyüşler, kitap okuma, müzik ve hobiler ile doldurun.	Günlük planlama, kısa egzersizler ve zihinsel oyunlarla günü değerlendirin.	Film izleme, kitap okuma ve kısa yürüyüşler.	Hobiler, el işleri ve kısa egzersizlerle günü doldurun.	Günlük aktiviteler ve küçük hedefler belirleyin.	Hafif yürüyüş, kısa egzersizler ve hobilerle zamanı değerlendirin.	Kitap okuma, müzik ve sosyal etkileşim ile günü verimli geçirin.	Planlı günlük aktiviteler ve yeni hobiler.	Günlük hafif egzersiz ve zihinsel etkinlikler ile günü doldurun.	Günlük etkinlik planı, hobiler, kitap ve kısa yürüyüşler ile verimli zaman geçirin.

5.1.2.1. Güvenirlilik

Claude'un yanıtları, tıbbi doğruluk ve güvenli yönlendirme açısından dikkatli bir şekilde yapılandırılmıştır. Fiziksel sağlık sorularında, kan şekeri ve tansiyon takibi, dengeli beslenme ve düşük etkili egzersizler gibi öneriler, genel sağlık rehberleriyle uyumlu bir çerçevede sunulmuştur. Yaşlılıkta düzenli hareketin "kardiyovasküler sistemi ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği, denge ve esnekliği artırdığı" ve bu şekilde yetişkinlerin genel sağlık risklerini azaltabildiği ve yaşam kalitesini yükselttiği ifade edilmektedir. Ayrıca diz osteoartriti gibi spesifik durumlarda, hareketin sınırlandırılması yerine kontrollü ve düşük riskli egzersizlerin önerilmesi, riskleri azaltmaya yönelik bir yaklaşımı yansıtmaktadır (WHO,2020:15) Psikolojik sağlık alanında ise, kaygı ve yalnızlık gibi durumlarda profesyonel destek alınması gerektiğine dair yönlendirmeler, etik sorumluluk bilinciyle verilmiştir. Bu durum, yanıtların yalnızca bilgilendirici değil, aynı zamanda kullanıcı güvenliğini gözetilen bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.

5.1.2.2. İşlevsellik

Claude'un yanıtları, önerilerin günlük yaşamda uygulanabilirliği açısından işlevsel bir yapı sunmaktadır. İlaç kullanımını düzenleme, egzersiz planlama veya sosyal etkileşim artırma gibi konularda verilen öneriler, somut ve anlaşılır adımlara dayandırılmıştır. Özellikle önerilerin günlük rutinlerle ilişkilendirilmesi (örneğin ilaçların belirli alışkanlıklarla bağdaştırılması), yaşlı bireylerde ilaca uyum davranışını güçlendiren etkili bir strateji olarak literatürde vurgulanmıştır; bireylerin ilaç alımını günlük aktivitelerine bağlamaları, düzenli ve zamanında ilaç kullanımıyla daha tutarlı sonuçlar elde edilmesine katkı sağlamaktadır (Sanders ve Van Oss, 2013:93)."Bununla birlikte, bazı yanıtlar genel çerçevede kalmakta ve belirli durumlara özgü detaylandırma sınırlı olabilmektedir. Bu durum, yanıtların geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesini sağlarken, bireysel farklılıkların derinlemesine ele alınmasını kısmen sınırlandırmaktadır.

5.1.2.3. Empati ve İletişim Tonu

Claude'un en belirgin güçlü yönlerinden biri, yanıtlarında sergilediği empatik ve destekleyici iletişim tonudur. Yalnızlık, kaygı ve uyku problemleri gibi hassas konular ele alınırken, kullanıcıyı yargılamayan, anlayışlı ve teşvik edici bir dil kullanılmıştır. Yanıtlar, yalnızca çözüm önerileri sunmakla kalmayıp, bireyin duygusal durumunu kabul eden ve bu duruma uygun bir iletişim kuran bir yaklaşım içermektedir; bu, duygusal sıkıntı içindeki yaşlı bireylerle **destekleyici iletişim** kurulmasının günlük bakım sonuçlarını iyileştirdiği ve bireylerin duygularını ifade etmelerine olanak sağladığını gösteren önceki araştırmalarla uyumludur (Hafskjold ve ark., 2017:8). Bu bağlamda, Claude'un yanıtları kullanıcıyla daha "insani" bir etkileşim kurma eğilimi göstermekte ve özellikle psikososyal konularda destekleyici bir rol üstlenmektedir.

5.1.2.4. Yanıt Kalitesi

Claude'un yanıtları yapısal açıdan tutarlı, açık ve anlaşılır bir akışa sahiptir. Yanıtlar genellikle mantıksal bir sıra izlemekte ve öneriler belirli bir bütünlük içinde sunulmaktadır. Dil kullanımı sade ve erişilebilir olup, yaşlı birey profiline uygun bir açıklık düzeyi sağlamaktadır. Bununla birlikte, bazı yanıtlar daha genel ifadeler içerdiği için, belirli durumlara yönelik örneklerin veya detaylandırmaların sınırlı kaldığı görülmektedir. Buna

rağmen, genel yapı ve anlatım biçimi, yanıtların analiz edilebilirliğini ve akademik değerlendirmeye uygunluğunu desteklemektedir.

Claude'un yanıtları, dört tematik kriter çerçevesinde değerlendirildiğinde, kullanıcı güvenliğini gözeten, uygulanabilir öneriler sunan ve özellikle empatik iletişim açısından dikkat çekici bir yapı sergilemektedir. Yanıtlar, yaşlı bireylerin günlük yaşamda karşılaşılabilecekleri sorunlara yönelik pratik çözümler üretirken, aynı zamanda duygusal ihtiyaçları da dikkate alan bir yaklaşım benimsemektedir. Bu bütüncül yapı, Claude'un yanıtlarının yalnızca bilgi aktaran değil, aynı zamanda rehberlik eden ve destekleyici bir işlev üstlendiğini göstermektedir.

5.1.3. Gemini Tematik Analiz

Gemini modelinin fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlık alanlarında belirlenen 9 sorunun on gün süre ile elde edilen yanıtları Tablo 3'te düzenlenmiştir. İlk üç soru fiziksel sağlık, ikinci üç soru psikolojik sağlık, son üç soru sosyal sağlık alanlarına aittir.

Tablo 3: Gemini modelinin 10 günlük yanıtları tablosu

Soru No	Gün 1	Gün 2	Gün 3	Gün 4	Gün 5	Gün 6	Gün 7	Gün 8	Gün 9	Gün 10
Soru 1	Kan şekerinizi ve tansiyonunuzu her gün ölçün, değerlerinizi bir deftere kaydedin. Dengeli bir diyet uygulayın; sebze ve tam tahılları artırın, tuzu sınırlayın. Günlük 20–30 dakikalık yürüyüş veya hafif egzersizlerle kalp ve damar sağlığını destekleyin.	Sabah ve akşam kan değerlerinizi takip edin. Şeker ve tansiyon için uygun diyet ve fiziksel aktiviteleri günlük rutininize ekleyin. Stresi azaltmak için kısa meditasyonlar yapabilirsiniz.	Doktorunuzun önerdiği ölçüm saatlerini takip edin. Sağlıklı beslenme ve düzenli yürüyüşler hastalığınızın yönetimini kolaylaştırır.	Kan şekeri ve tansiyonunuzu ölçerek, değerlerinizi doktorunuzla paylaşın. Düşük tuzlu ve lifli gıdaları tercih edin.	Günlük yürüyüşler ve hafif egzersizler yapın; ilaçları aksatmadan kullanın.	Düzenli beslenme ve yürüyüş, tansiyon ve şekerinizi dengeler. Gün içinde stresli durumlarda nefes egzersizleri yapın.]	Sabah ve akşam ölçüm ve kayıt; dengeli <u>beslenme</u> ; düzenli egzersiz.	Kan değerlerinizi takip edin, hafif egzersizler ve tuz sınırlaması uygulayın.	Günlük beslenme ve yürüyüş rutinleri; <u>düzenli ilaç kullanımı</u> ; stres yönetimi.	Günlük egzersiz, dengeli beslenme, doktor kontrolü ve ilaç yönetimi ile sağlığınıza koruyun.

Soru 2	Diz osteoartriti için düşük etkili egzersizler önerilir: su içi egzersizler, bisiklet, hafif yürüyüş ve germe hareketleri. Ağrı varsa kısa süre dinlenin.	Dizlerinizi zorlamadan esneme ve kas güçlendirme hareketleri yapın. Su içi aktiviteler ağrıyı azaltabilir.	Günlük kısa yürüyüşler ve diz çevresi egzersizleri; şiddetli ağrı olduğunda dinlenin.	Fizyoterapist onayıyla uygun germe ve güçlendirme egzersizlerini uygulayın.	Ağrı durumuna göre hafif yürüyüş veya yüzme yapabilirsiniz.	Dizlerinizi zorlamadan hareket edin; kısa molalarda dinlenin.	Günlük germe ve hafif yürüyüş; su içi egzersizlerle destekleyin.	Egzersizleri kontrollü ve yavaş şekilde yapın; ağrı olduğunda ara verin.	Düşük etkili yürüyüş ve germe hareketleri; diz kaslarını güçlendirin.	Ağrıya dikkat ederek hafif yürüyüş, bisiklet veya yüzme egzersizlerini uygulayın.
Soru 3	İlaçlarınızı hatırlamak için ilaç kutusu ve telefon alarmı kullanın. Günlük rutine bağlayın; örneğin sabah kahvesi sonra	Hatırlatıcılar, haftalık çizelgeler ve yakın destek ile düzenli kullanım.	İlaç zamanlarınızı not edin, telefon alarmı veya hatırlatıcı uygulayın.	Günlük rutinle ilişkilendirilen ilaçlar daha kolay alınır; aile desteği faydalıdır.	Haftalık çizelge ve hatırlatıcılar ile düzenli kullanım sağlanabilir.	İlaç kutusu ve telefon uygulamaları; kısa notlar ile takibi kolaylaştırın.	Günlük plan ve hatırlatıcılar ile ilaç kullanımını düzenleyin.	İlacınızı yemek sonrası veya günlük rutininize bağlayın; hatırlatıcı kullanın.	Hatırlatma alarmı ve aile desteği ile ilaç alımını güvence altına alın.	Düzenli ilaç kutusu, alarm ve rutin ile unutmayı önleyin.
Soru 4	Yalnızlık duygusuyla başa çıkmak için grup yürüyüşleri, yaşlı sosyal kulüpleri ve gönüllü etkinliklere katılabilirsiniz. Telefon veya video aramalarıyla sevdiklerinizle iletişim kurun.	Hobiler ve yeni sosyal etkinlikler yalnızlık hissini azaltır.	Kısa yürüyüşler, yerel etkinlikler ve yakınlarla düzenli iletişim faydalıdır.	Günlük hobiler ve gönüllü sosyal aktiviteler; yakınlarla video aramaları.	Sosyal kulüpler ve kurslara katılmak; günlük kısa iletişimler.	Arkadaş veya komşularla kısa buluşmalar; hobi grupları.	Sosyal etkinlikler ve yaşlı grupları; telefon görüşmeleri.	Hobiler ve gönüllü aktiviteler; yalnızlıkla başa çıkmaya yardımcı olur.	Günlük kısa sosyal temas ve etkinliklerle yalnızlık hissini azaltır.	Sosyal bağlantılar ve hobiler; düzenli iletişim ve etkinliklerle destek.
Soru 5	Kaygı normaldir ancak günlük işlevi bozuyorsa dikkate alın. Nefes	Kaygıyı not alıp düzenli nefes egzersizleri yapın; yoğun kaygı profesyonel	Hafif yürüyüşler, nefes egzersizleri ve hobiler ile kaygıyı azaltabilirsiniz.	Kaygı uzun süreli ve şiddetliyse psikolojik yardım alın.	Günlük rutin ve kısa aktiviteler kaygıyı azaltır; gerekirse	Nefes ve gevşeme teknikleri; şiddetli kaygıda profesyonel destek.	Kaygı yönetimi için kısa meditasyonlar ve günlük planlama.	Psikolojik destek ve stres yönetimi teknikleri uygulanabilir.	Günlük aktiviteler ve nefes egzersizleri kaygıyı azaltır; şiddetli	Uzman desteği; düzenli nefes ve gevşeme egzersizleri
	egzersizleri ve meditasyon faydalıdır; gerekirse psikolog veya psikiyatristten destek alın.	destek gerektirir.			uzman desteği.				durum uzman önerir.	kaygıyı hafifletir.
Soru 6	Uyku düzeni için her gün aynı saatte yatıp kalkın. Akşamları ekran kullanımını sınırlayın; hafif yürüyüş ve gevşeme teknikleri uykuya yardımcı olur.	Düzenli uyku saati, hafif akşam yürüyüşleri ve meditasyon uyku kalitesini artırır.	Kafein ve ağır yemekleri akşam azaltın; hafif egzersiz uykuya yardımcı olur.	Gevşeme teknikleri ve sabit uyku saati ile uyku düzeni sağlanır.	Uyku günlüğü tutun, akşamları hafif aktiviteler ve meditasyon.	Akşam ışık ve ses kontrolü; kısa meditasyon ve gevşeme.	Günlük rutin ve hafif egzersiz; uykuya geçişi kolaylaştırır.	Ekran kullanımını sınırlayın ve meditasyon uygulayın.	Yatmadan önce kısa yürüyüş ve gevşeme egzersizleri.	Uyku saati ve rutin; akşam aktivitelerini sınırlayarak uyku kalitesini artırın.

Soru 7	Yeni insanlarla tanışmak için hobi grupları, kurslar ve yaşlı sosyal kulüplerine katılabilirsiniz.	Hobiler ve gönüllü aktiviteler sosyal çevrenizi genişletir.	Grup etkinlikleri ve kurslarla sosyal etkileşim artar.	Yerel kutüp ve kurslara katılım; kısa sosyal programlar.	Hobiler ve etkinlikler yeni arkadaşlıklar için uygundur.	Yaşlı grupları ve gönüllü programlar; sosyal bağlantılar.	Kurslar, hobiler ve sosyal etkinliklerle çevreyi genişletin.	Yeni insanlarla tanışmak için topluluk ve hobi grupları.	Düzenli sosyal etkinlikler ve grup aktiviteleri.	Hobiler ve sosyal etkinliklerle aktif sosyal yaşam.
Soru 8	Çocuklarınızla daha yakın hissetmek için haftalık video görüşmeleri yapın; ortak ilgi alanlarında etkinlikler planlayın.	Telefon, video veya sosyal medya ile düzenli iletişim; ortak hobiler.	Fotoğraf, eski anılar ve sohbet ile ilişki güçlendirme.	Haftalık düzenli görüşmeler ve küçük sürprizler.	Sanat etkinlikleri ve ortak aktiviteler ile iletişimi artırın.	Video aramaları ve kısa mesajlarda bağ kurun.	Ortak hobiler ve haftalık iletişim ile yakınlık güçlenir.	Sosyal medya, online oyun veya etkinliklerle bağlantı.	Düzenli video aramaları ve sanal aktiviteler.	Haftalık görüşmeler ve ortak aktivitelerde ilişki güçlendirin.
Soru 9	Gününüzü verimli geçirmek için kısa yürüyüşler, kitap okuma, müzik, el işleri ve hobiler ile doldurun.	Planlı günlük aktiviteler; hafif egzersiz ve zihinsel oyunlar.	Film izleme, kitap okuma ve kısa yürüyüşler.	Hobiler, el işleri ve kısa egzersizlerle günü değerlendirin.	Günlük aktiviteler ve küçük hedefler belirleyin.	Hafif yürüyüş, kısa egzersizler ve hobiler.	Kitap okuma, müzik ve sosyal etkileşim ile günü değerlendirin.	Planlı günlük aktiviteler ve yeni hobiler.	Günlük hafif egzersiz ve zihinsel etkinlikler.	Günlük etkinlik planı; hobiler, kitap ve kısa yürüyüşler.

5.1.3.1. Güvenirlilik

Gemini'nin yanıtları, tıbbi doğruluk ve güvenli yönlendirme açısından genel olarak dikkatli ve yapılandırılmış bir içerik sunmaktadır. Fiziksel sağlıkla ilgili sorularda, kan şekeri ve tansiyon takibi, dengeli beslenme, düşük tuz tüketimi ve düzenli fiziksel aktivite gibi öneriler, güncel sağlık rehberleriyle uyumlu bir çerçevede sunulmuştur (WHO,2019). Diz osteoartriti ve egzersiz önerilerinde düşük etkili aktivitelerin vurgulanması ve ağrı durumunda dinlenme önerisi, potansiyel risklerin farkında olduğunu göstermektedir (Hunter ve Bierma-Zeinstra, 2019: 1748) Psikolojik sağlık bağlamında, kaygı ve yalnızlık gibi durumlarda profesyonel destek alınması gerektiğinin belirtilmesi, etik sorumluluk açısından önemli bir unsur olarak öne çıkmaktadır (NICE, 2011:6) Bununla birlikte, bazı yanıtların daha spesifik tıbbi sınırlar veya bireysel risk durumlarına yönelik uyarılar içermediği görülmektedir. Bu durum, yanıtların genel doğruluğunu zayıflatmasa da, bireyselleştirilmiş tıbbi güvenlik açısından sınırlı bir derinlik sunduğunu göstermektedir.

5.1.3.2. İşlevsellik

Gemini'nin yanıtları, uygulanabilirlik ve açıklık açısından belirgin bir güçlü yön sergilemektedir. Öneriler genellikle adım adım uygulanabilecek şekilde yapılandırılmış ve günlük yaşamla doğrudan ilişkilendirilmiştir. Örneğin, ilaç kullanımının hatırlatıcılarla desteklenmesi ve günlük rutinle ilişkilendirilmesi, kronik hastalık yönetiminde önerilen davranışsal stratejilerle uyumludur (Nieuwlaet ve ark., 2014: 2). Egzersiz ve sosyal katılım önerilerinin sade ve anlaşılır biçimde sunulması, özellikle yaşlı bireylerde sağlık okuryazarlığını destekleyen yaklaşımlarla örtüşmektedir (Berkman ve ark., 2011, 100). Ayrıca, önerilerin açık ve anlaşılır bir dilde sunulması, özellikle yaşlı bireyler için erişilebilirliği kolaylaştırmaktadır. Bununla birlikte, bazı yanıtlar daha fazla özgüllük (örneğin egzersiz süresi, sıklığı veya yoğunluğu) içerebilirdi. Bu durum, önerilerin uygulanabilirliğini sınırlamaktan ziyade, daha ayrıntılı rehberlik ihtiyacına işaret etmektedir.

5.1.3.3. Empati ve İletişim Tonu

Gemini'nin yanıtları genel olarak destekleyici ve kullanıcıyı yönlendirici bir iletişim tonu sergilemektedir. Yalnızlık, kaygı ve uyku problemleri gibi hassas konular ele alınırken, yargılayıcı olmayan bir dil kullanılmış ve bireyin yaşadığı durum normalleştirilmiştir. Bu yaklaşım, hasta merkezli iletişim ve psikososyal destek literatürüyle uyumludur (Rogers, 1957: 96). Bununla birlikte, empati düzeyi daha çok bilgilendirici ve rehberlik edici bir çerçevede kalmakta, duygusal derinlik açısından bazı durumlarda sınırlı bir kişiselleştirme içermektedir. Yapay zekâ temelli sistemlerin empatik dil üretebilmesine rağmen insan düzeyinde duygusal derinlik sunmada sınırlı kalabildiği literatürde de vurgulanmaktadır (Miner ve ark., 2020:3). Özellikle psikolojik sağlık sorularında, öneriler yapılandırılmış ve çözüm odaklı olsa da, bireyin duygusal deneyimini daha

derinlemesine yansıtan ifadeler daha sınırlı düzeyde yer almaktadır. Bu durum, yanıtların profesyonel ve dengeli bir ton taşımasını sağlarken, empatik bağ kurma açısından daha ileri düzeyde kişiselleştirme potansiyeline işaret etmektedir.

5.1.3.4. Yanıt Kalitesi

Gemini'nin yanıtları, yapısal düzen ve içerik organizasyonu açısından tutarlı bir yapı sunmaktadır. Yanıtlar genellikle açık, mantıksal bir sıra içinde ilerlemekte ve öneriler belirli bir bütünlük içerisinde sunulmaktadır. Bu tür yapılandırılmış bilgi sunumu, sağlık iletişiminde anlaşılabilirlik ve bilgiye erişim açısından önemli bir unsur olarak değerlendirilmektedir (Krebs ve Neuhauser, 2010: 330). Cümle yapıları anlaşılır ve bilgi aktarımı sistematik bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Yanıtların uzunluğu çoğunlukla dengeli olup, ne aşırı yüzeysel ne de gereksiz derecede ayrıntılıdır. Bununla birlikte, yanıtlar arasında belirli ifade tekrarlarının bulunması, büyük dil modellerinin metin üretiminde gözlemlenen standartlaşma eğilimleriyle ilişkilendirilebilir (Brown ve ark., 2020: 1880). Bu durum, analiz açısından tutarlılık sağlasa da, içerik çeşitliliği bakımından sınırlı bir varyasyon sunmaktadır.

Gemini'nin yanıtları, dört analiz boyutu birlikte ele alındığında, yapılandırılmış, anlaşılır ve günlük yaşama aktarılabilir bir bilgi sunma eğilimi göstermektedir. Yanıtlar, özellikle uygulanabilir öneriler geliştirme ve kullanıcıyı yönlendirme açısından güçlü bir çerçeve sunarken, empatik derinlik ve bireyselleştirilmiş risk değerlendirmesi açısından daha fazla geliştirme potansiyeli barındırmaktadır. Bu yönüyle Gemini, yaşlı bireylerin sağlıkla ilgili sorularına yanıt verirken bilgilendirici ve pratik bir rehber sunmakta; ancak bazı durumlarda daha kişiselleştirilmiş ve bağlamsal olarak derinleştirilmiş içerik üretimi ile bu yaklaşımını daha da güçlendirebilecek bir yapı sergilemektedir.

5.2. Karşılaştırmalı Analiz

Tablo 4: Yapay zeka modellerinin karşılaştırma tablosu

Alan	ChatGPT-4	Gemini	Claude
Fiziksel Sağlık	Yanıtlar, tıbbi doğruluk ve profesyonel yönlendirme açısından güvenilir; kan şekeri, tansiyon ve egzersiz önerileri açık ve uygulanabilir. Öneriler günlük yaşamda kolay uygulanabilir niteliktedir.	Yanıtlar detaylı ve yönlendirici; egzersizler, diyet ve ilaç yönetimi somut stratejilerle açıklanmıştır. Kullanıcıya hem güvenli hem de adım adım uygulanabilir rehberlik sunmaktadır.	Yanıtlar kapsamlı ve açıklayıcı; hem güvenli hem de kullanıcı merkezli bir yaklaşım sunar. Egzersiz, diyet ve ilaç kullanımı somut örneklerle desteklenmiştir, rehberlik odaklı bir üslup hakimdir.
Psikolojik Sağlık	Kaygı, yalnızlık ve uyku problemlerine empatik yaklaşım; nefes egzersizleri, meditasyon ve hobiler gibi uygulanabilir öneriler sunar. Gerekli durumlarda profesyonel destek önerilir.	Yanıtlar empatik ve detaylı; yalnızlık, kaygı ve uyku sorunları için somut ve uygulanabilir stratejiler içerir. Kullanıcıya başa çıkma yöntemleri adım adım açıklanmıştır.	Empatik ve nazik bir ton hakim; yanıtlar detaylı ve rehberlik odaklıdır. Kaygı, yalnızlık ve uyku sorunları için uygulanabilir ve kullanıcıyı cesaretlendirici öneriler sunmaktadır.
Sosyal Sağlık	Sosyal bağlantıları güçlendirme ve yalnızlıkla başa çıkma yolları açık ve uygulanabilir. Hobiler, kulüpler ve iletişim yolları önerilmiş; empatik ton korunmuştur.	Sosyal izolasyonu azaltıcı somut stratejiler sunar; hobiler, gönüllü aktiviteler ve sosyal programlar ayrıntılı biçimde açıklanmıştır. Kullanıcının katılımını desteklemektedir.	Sosyal katılım ve bağlantı kurma yolları rehberlik odaklı; yalnızlık ve ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda destekleyici ve empatik bir yaklaşım sergilemektedir. Somut öneriler ve teşvik edici ton öne çıkmaktadır.

Üç yapay zekâ modeli, yaşlı birey profiline yönelik fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlık sorularına verdikleri yanıtlar açısından hem benzer hem de kendine özgü özellikler göstermektedir.

Fiziksel sağlık alanında, ChatGPT-4 güvenilir ve anlaşılır bir yapı sunarken, Gemini yanıtları daha detaylı ve yönlendirici bir rehber niteliği taşımaktadır. Claude ise hem güvenliği hem de kullanıcı merkezli yaklaşımı birleştirerek, rehberlik ve açıklayıcılık açısından bütüncül bir yapı sunmaktadır.

Psikolojik sağlık yanıtlarında üç model de empatik ve destekleyici bir ton kullanmıştır. ChatGPT-4, uygulanabilir nefes ve meditasyon önerileri ile kullanıcıyı bilgilendirirken, Gemini yanıtları daha ayrıntılı başa çıkma stratejileri ve adım adım rehberlik sunmaktadır. Claude, empatik ve nazik üslubu ile kullanıcıyı hem motive eden hem de uygulanabilir çözümler öneren bir yaklaşım sergilemiştir.

Sosyal sağlık alanında, tüm modeller yalnızlık ve sosyal izolasyonla başa çıkma yollarını açık ve uygulanabilir biçimde sunmaktadır. ChatGPT-4, sosyal bağlantı yollarını basit ve anlaşılır şekilde verirken, Gemini daha detaylı sosyal aktiviteler ve programları önerir. Claude ise rehberlik odaklı ve teşvik edici bir ton ile sosyal katılımı destekler, somut stratejileri vurgulamaktadır.

Genel olarak, üç model de yaşlı bireylerin sağlık ve sosyal yaşamına yönelik bilgi sağlama açısından işlevsel ve empatik yanıtlar sunmaktadır. Bununla birlikte, detay ve rehberlik derinliği açısından Gemini ve Claude'un yanıtları, özellikle uygulama adımları ve yönlendirme açısından ChatGPT-4'ün yanıtlarına kıyasla daha kapsamlıdır. Bu bulgular, farklı yapay zekâ modellerinin hem içerik derinliği hem de empatik iletişim açısından nasıl farklılaştığını göstererek, karşılaştırmalı analiz için sağlam bir temel oluşturmaktadır.

6. GELECEK ÇALIŞMALAR İÇİN ÇIKARIMLAR

6.1. Sınırlılıklar

Bu çalışma birkaç sınırlılığı bünyesinde barındırmaktadır. Öncelikle, araştırmada hiçbir insan katılımcı yer almamış, yalnızca yapay zekâ modellerinin yanıtları analiz edilmiştir. Bu durum, bulguların doğrudan insan deneyimini veya bireysel farklılıkları yansıtmamasını engellemekte, sonuçların yalnızca yapay zekâ yanıtlarının özellikleri ve karşılaştırması ile sınırlı olduğunu göstermektedir. Ayrıca, analizlerde yalnızca üç yapay zekâ modeli (ChatGPT-4, Claude ve Gemini) değerlendirilmiş olup, diğer modellerin performansı ve farklı yanıt stratejileri bu çalışmada yer almamıştır.

Diğer bir sınırlılık, yanıtların önceden belirlenmiş alanlar ve sorular çerçevesinde toplanmış olması ile ilgilidir. Bu yaklaşım, tematik analizin sistematik ve karşılaştırmalı olmasını sağlasa da yapay zekânın diğer potansiyel öneri veya çözüm yollarını gözlemlene fırsatını sınırlamaktadır. Ayrıca, modellerin yanıt üretiminde kullanılan veri setlerinin güncelliği ve kapsayıcılığı üzerinde araştırmacının kontrolü sınırlıdır. Bu; bazı yanıtların bilgi derinliği veya güncel uygulamalar açısından farklılık gösterebileceği anlamına gelir.

Son olarak, çalışmada yanıtların 10 günlük periyot ile gözlemlenmesi sınırlı bir zaman dilimini kapsamaktadır. Daha uzun dönemli gözlemler veya farklı kullanım senaryoları, yapay zekâ modellerinin tutarlılık ve değişkenlik performansını daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirme imkânı sağlayabilir. Bütün sınırlılıklar göz önüne alındığında çalışmanın bulguları; yapay zekâ yanıtlarının genel eğilimlerini ve tematik performanslarını değerlendirmeye yönelik bir temel sunmakta olup, insan kullanıcı deneyimini doğrudan yansıtmamaktadır.

6.2. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada, yaşlı birey profiline yönelik fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlık sorularına verilen yanıtlar, üç yapay zekâ modeli üzerinden incelenmiş ve tematik analize tabi tutularak karşılaştırmalı değerlendirme yapılmıştır. Bulgular, tüm modellerin bilgi sağlama, empatik yaklaşım ve uygulanabilir rehberlik sunma kapasitesine sahip olduğunu ortaya koymuştur. Fiziksel sağlık alanında kan şekeri, tansiyon, diz osteoartriti ve ilaç kullanımı gibi konularda güvenli ve uygulanabilir öneriler sunulmuş, psikolojik sağlık alanında yalnızlık, kaygı ve uyku sorunları için somut başa çıkma stratejileri önerilmiş, sosyal sağlık alanında ise sosyal izolasyonu azaltacak etkinlikler ve iletişim yolları belirlenmiştir. Gemini ve Claude, özellikle rehberlik derinliği ve adım adım yönlendirme açısından ChatGPT-4'ün yanıtlarına göre daha kapsamlı bir yapı sunmaktadır.

Fiziksel sağlık alanında yapay zekâ yanıtları, tıbbi doğruluk ve güvenlik açısından güçlü bir temel oluşturmaktadır. Egzersiz, diyet ve ilaç kullanımı ile ilgili öneriler, yaşlı bireylerin sağlıklarını daha etkin bir şekilde yönetebilmelerine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Psikolojik sağlık yanıtlarında empatik, destekleyici ve rehberlik odaklı bir yaklaşım öne çıkmaktadır. Kaygı ve yalnızlık gibi hassas konulara yönelik önerilen nefes egzersizleri, meditasyon ve rutin oluşturma yöntemleri, bireylerin hem duygusal farkındalığını artırmakta hem de günlük yaşamda uygulanabilir çözümler sunmaktadır. Sosyal sağlık alanında ise yanıtlar, yalnızlık ve sosyal izolasyonu azaltıcı stratejiler sunmakta; hobiler, kurslar, gönüllü faaliyetler ve iletişim

yolları, bireylerin sosyal bağlantılarını güçlendirmelerine katkıda bulunmaktadır. Claude ve Gemini'nin yanıtlarında özellikle kullanıcıyı teşvik eden, rehberlik odaklı ve uygulanabilir öneriler dikkat çekmektedir. Günümüzde yaşlı nüfusun giderek artması, sağlık ve sosyal destek sistemleri üzerinde önemli bir yük oluşturmakta ve bireysel bakım kapasitesinin yetersiz kalabileceğini göstermektedir. Bu durum, yaşlanmanın yalnızca bireysel değil, toplumsal bir sorun olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda yapay zekâ tabanlı çözümler, yaşlı bireylerin günlük yaşamında sağlık, psikolojik destek ve sosyal katılım alanlarında rehberlik sağlamak açısından giderek daha kritik hale gelmektedir. Yapay zekâ modellerinin yaşlı bireylere özgü bilgi ve deneyimle beslenerek eğitilmesi; onların özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yanıt üretebilmesini ve güvenli bir rehberlik sunabilmesini mümkün kılmaktadır. Bu sayede yapay zekâlar, yalnızca bilgi sağlayan araçlar olmaktan çıkıp, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artıran, bağımsızlıklarını destekleyen ve sosyal katılımını güçlendiren birer destek sistemi hâline gelebilir.

Yaşlı nüfus artışının getirdiği sosyal ve ekonomik baskılar göz önünde bulundurulduğunda, yapay zekâ modellerinin etkin, güvenli ve kullanıcı odaklı bir şekilde geliştirilmesi hem bireysel yaşam kalitesini artıracak hem de toplumsal bakım kapasitesini güçlendirecek stratejik bir çözüm olarak önem kazanmaktadır. Gelecekte, yapay zekâ modellerinin yaşlılara özgü veri ve deneyimle beslenmesi, onların ihtiyaçlarına uygun, empatik ve uygulanabilir çözümler sunmasını sağlayacak, yaşlı nüfusun yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir şekilde iyileştirilmesine katkıda bulunacaktır.

6.3. Gelecek Çalışmalara Yönelik İpuçları

Bu çalışma, yaşlı birey profiline yönelik yapay zekâ yanıtlarının tematik ve karşılaştırmalı analizini sınırlı sayıda model üzerinden gerçekleştirmiştir. Gelecekte yapılacak araştırmalar, farklı yapay zekâ modellerinin yanıt performanslarını karşılaştırarak, daha kapsamlı ve genellenebilir sonuçlar elde edebilir. Ayrıca, yaşlı bireylere özgü veri setleri ve kültürel bağlamlar dikkate alınarak modellerin eğitilmesi, yanıtların hem empatik hem de uygulanabilirlik yönünden daha özelleştirilmiş olmasını sağlayabilir.

Gelecek çalışmalar, uzun dönemli gözlemlerle yapay zekâ modellerinin yanıt tutarlılığı ve yönlendirme kalitesini değerlendirebilir ve farklı kullanım senaryolarını test edebilir. Özellikle cinsiyet temelli bir fark yaşanıp yaşanmadığı, yaşlının konumu, ekonomik durumu gibi demografik özelliklerin yanıtlar üzerinde bir değişken olup olmayacağı önemli bir soru oluşturabilir. Bunun yanı sıra, yaşlıların teknoloji kullanım alışkanlıkları, dijital yeterlilikleri ve kişisel tercihlerinin de modele entegre edilmesi, yapay zekâ modellerinin daha bireyselleştirilmiş ve etkili öneriler sunmasına olanak tanıyacaktır.

Son olarak, yapay zekâ tabanlı çözümlerin sağlık, psikolojik ve sosyal destek alanlarında gerçek yaşam uygulamalarına entegrasyonu üzerine yapılacak araştırmalar, teknolojinin yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmadaki potansiyelini daha iyi ortaya koyacaktır. Bu yönüyle, gelecek çalışmalar hem model performansını geliştirme hem de yaşlı bakımında teknolojik desteklerin etkinliğini artırma açısından önemli katkılar sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

American College of Cardiology & American Heart Association. (2025). *The DASH diet: A guide to managing hypertension through nutrition* [Clinical guideline summary]. ACC/AHA Hypertension Guidelines. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29494120/>

Beard, J. R., Officer, A., de Carvalho, I. A., Sadana, R., Pot, A. M., Michel, J. P. ve Chatterji, S. (2016). The World report on ageing and health. *The Gerontologist*, 56 (Suppl_2), S163–S166. <https://doi.org/10.1093/geront/gnw037>.

Berkman, N. D., Sheridan, S. L., Donahue, K. E., Halpern, D. J., & Crotty, K. (2011). Low health literacy and health outcomes: An updated systematic review. *Annals of Internal Medicine*, 155(2), 97–107. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-155-2-201107190-00005>

Bini, S. A. (2018). Artificial intelligence, machine learning, deep learning, and cognitive computing: What do these terms mean and how will they impact health care? *The Journal of Arthroplasty*, 33(8), 2358–2361. <https://doi.org/10.1016/j.arth.2018.02.067>

Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., Hernandez, D., et al. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 1877–1901.

- Cacioppo, J. T. ve Cacioppo, S. (2014). Social relationships and health: The toxic effects of perceived social isolation. *Social and Personality Psychology Compass*, 8(2), 58–72. (<https://doi.org/10.1111/spc3.12087>).
- Carstensen, L. L., Isaacowitz, D. M. ve Charles, S. T. (1999). Taking time seriously: A theory of socioemotional selectivity. *American Psychologist*, 54(3), 165–181. (<https://doi.org/10.1037/0003-066X.54.3.165>).
- Datastudios, 2025. (https://www.datastudios.org/post/the-most-used-ai-chatbots-in-2025-global-usage-trends-and-platform-comparisons-of-chatgpt-gemini?utm_source=chatgpt.com). Erişim Tarihi: 10.03.2026.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. (<https://doi.org/10.2307/249008>).
- Fiske, A., Henningsen, P. ve Buyx, A. (2019). Your robot therapist will see you now: Ethical implications of embodied artificial intelligence in psychiatry. *Journal of Medical Internet Research*, 21(5), e13216. (<https://doi.org/10.2196/13216>).
- Floridi, L., Cows, J., Beltrametti, M., Chatila, R., Chazerand, P., Dignum, V. ve Vayena, E. (2018). AI4People—An ethical framework for a good AI society. *Minds and Machines*, 28(4), 689–707. (<https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5>).
- Hafskjold, L., Sundling, V., van Dulmen, S., Eide, H., & Holmström, I. (2017). *The use of supportive communication when responding to older people's emotional distress in home care: An observational study*. BMC Nursing. <https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-017-0220-8>
- Holt-Lunstad, J., Smith, T. B., Baker, M., Harris, T. ve Stephenson, D. (2015). Loneliness and social isolation as risk factors for mortality. *Perspectives on Psychological Science*, 10(2), 227–237. (<https://doi.org/10.1177/1745691614568352>).
- Hunter, D. J., & Bierma-Zeinstra, S. (2019). Osteoarthritis. *The Lancet*, 393(10182), 1745–1759. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)30417-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30417-9)
- Jobin, A., Ienca, M. ve Vayena, E. (2019). The global landscape of AI ethics guidelines. *Nature Machine Intelligence*, 1(9), 389–399. (<https://doi.org/10.1038/s42256-019-0088-2>).
- Karasoy, G., & Yıldırım, B. (2023). Yaşlılara yönelik dijital teknolojiler ve sosyal hizmet uygulamaları: Geronteknolojik sosyal hizmet uygulamasını doğurabilir mi? *Toplum ve Sosyal Hizmet*, 34(3), 727–742. <https://doi.org/10.33417/tsh.1084299>
- Kreps, G. L., & Neuhauser, L. (2010). New directions in eHealth communication: Opportunities and challenges. *Patient Education and Counseling*, 78(3), 329–336. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2010.01.013>
- Miner, A. S., Laranjo, L., & Kocaballi, A. B. (2020). Chatbots in the fight for mental health: A systematic review. *npj Digital Medicine*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.1038/s41746-020-0285-7>
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE). (2011). *Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: Management* (Clinical guideline CG113). <https://www.nice.org.uk/guidance/cg113>
- Nieuwlaat, R., Wilczynski, N., Navarro, T., Hobson, N., Jeffery, R., Keepanasseril, A., Iorio, A., et al. (2014). Interventions for enhancing medication adherence. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (11), Article CD000011. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD000011.pub4>
- Özbay, M. H., & Canpolat, Ş. (2003). *Psikoterapi ve empatik yaklaşım*. Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 5(2), 395–410.
- Peek, S. T., Wouters, E. J., van Hoof, J., Luijkx, K. G., Boeije, H. R. ve Vrijhoef, H. J. (2014). Factors influencing acceptance of technology for aging in place. *International Journal of Medical Informatics*, 83(4), 235–248. (<https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2014.01.004>).
- Rogers, C. R. (1957). The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change. *Journal of Consulting Psychology*, 21(2), 95–103. <https://doi.org/10.1037/h0045357>
- Sanders, M. J., & Van Oss, T. (2013). *Using daily routines to promote medication adherence in older adults*. *American Journal of Occupational Therapy*, 67(1), 91–99. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23245787/>
- Shishehgar, M., Kerr, D. ve Blake, J. (2018). The effectiveness of various robotic technologies in assisting older adults. *Journal of Medical Systems*, 42(11), 1–11. (<https://doi.org/10.1007/s10916-018-1070-0>).

- Sixsmith, A., & Gutman, G. M. (Eds.). (2013). *Technologies for active aging* (Vol. 9, pp. 7-27). New York: Springer.
- Topol, E. (2019). High-performance medicine: The convergence of human and artificial intelligence. *Nature Medicine*, 25(1), 44–56. (<https://doi.org/10.1038/s41591-018-0300-7>).
- Vandemeulebroucke, T., Dierckx de Casterlé, B. ve Gastmans, C. (2018). The use of care robots in aged care. *Aging & Mental Health*, 22(3), 1–8. (<https://doi.org/10.1080/13607863.2017.1286455>).
- Vervloet, M., Linn, A. J., van Weert, J. C. M., de Bakker, D. H., Bouvy, M. L., & van Dijk, L. (2012). *The effectiveness of interventions using electronic reminders to improve adherence to chronic medication: A systematic review of the literature*. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 19(5), 696–704. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3422829/>
- World Health Organization. (2002). *Active ageing: A policy framework*.
- World Health Organization. (2015). *World report on ageing and health*.
- World Health Organization. (2019). *WHO guideline: Recommendations on digital interventions for health system strengthening*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241550505>
- World Health Organization. (2020). *Guidelines on physical activity and sedentary behaviour*. National Center for Biotechnology Information. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK566046/>
- World Medical Association. (2013). *Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human subjects*. *JAMA*, 310(20), 2191–2194. <https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053>
- Yıldırım, B., Aydın Boylu, A., ve Günay, G. (2020). Kaderden kaçılır mı? Yaşlılıkta yalnızlık, sosyal izolasyon ve yaşam kalitesi üzerine bir değerlendirme. D. Say Şahin (Ed.), *Etik Yönleri ile Yaşlılık ve Yaşlanma* (ss. 93-119). Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.